

PRESS RELEASE

DOI 10.5281/zenodo.8154608

NOVA

NEXT GENERATION
BIOACTIVE NANOCOATINGS

Next Generation BiOactiVe NANocoatings - NOVA

Wissenschaftler:innen und Industrie schließen sich zusammen, um die nächste Generation antimikrobieller Beschichtungstechnologien für eine sicherere Umwelt zu entwickeln

Die Übertragung von pathogenen Mikroorganismen kann schnell erfolgen und katastrophale und langfristige Folgen haben. Die zunehmende Antibiotikaresistenz und die ständig abnehmende Wirksamkeit von Antibiotika sind heute ein globales Problem. Eine mögliche Lösung zur Eindämmung der Ausbreitung von Krankheitserregern ist eine stärkere Betonung der Oberflächenhygiene in fast allen Bereichen des täglichen Lebens. Das Projekt **Next Generation BiOactiVe NANocoatings (NOVA)** soll dazu beitragen, diese Lösung Wirklichkeit werden zu lassen. Als Teil des Horizon Europe Framework der Europäischen Union umfasst das Projekt vierzehn Partner aus neun Ländern, in denen Wissenschaftler:innen und Industrie zusammenarbeiten, um hocheffiziente, umweltfreundliche und stabile antimikrobielle (antibakterielle, antivirale, antimykotische) Beschichtungen auf den Markt zu bringen, um das Risiko künftiger mikrobieller Infektionen zu verringern.

Die von NOVA angebotenen antimikrobiellen Beschichtungslösungen haben unterschiedliche Eigenschaften und beruhen auf vier Säulen oder Technologien, die von EVONIK, Fraunhofer IFAM, SPARTHA Medical und Polymer Institute SAS entwickelt wurden. Die antimikrobiellen Beschichtungen von SPARTHA Medical basieren auf Kontaktabtötung und bestehen aus einer schichtweisen Mischung wasserlöslicher Biopolymere. Die anderen drei antimikrobiellen Beschichtungen hingegen werden durch sichtbares oder künstliches Licht ausgelöst und basieren auf verschiedenen Arten von Nanopartikeln mit unterschiedlicher Funktion und antimikrobieller Aktivität. Durch die gemeinsame Erforschung mehrerer Beschichtungstechnologien und ihrer Kombinationen wird das NOVA-Projekt in der Lage sein, eine ganzheitliche Lösung für spezifische Situationen wie Krankenhäuser oder Flugzeugkabinen zu finden.

NOVA wird von der DECHEMA e.V. (Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie) koordiniert, einer gemeinnützigen wissenschaftlich-technischen Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Projekt begann am 1. September 2022 und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Es wird von der Europäischen Kommission, dem Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und dem UK Research and Innovation (UKRI) mit insgesamt 7.496.128 € finanziert.

NOVA bietet Beschichtungslösungen für derzeit nicht erfüllte Anforderungen

"Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Hygiene für unsere Gesundheit von größter Bedeutung ist. Aber wir können uns nicht ständig auf eine umfassende chemische Reinigung verlassen. Wir brauchen neue, hochwirksame Technologien, die von vornherein sicher sind", so Anthonie Stuiver, Industrieexperte und Leiter des NOVA-Arbeitspakets, leitender Wissenschaftler bei AkzoNobel.

NOVA hat ein interdisziplinäres Forschungsteam zusammengestellt, das mindestens vier neuartige antimikrobielle Beschichtungen für häufig berührte Oberflächen entwickeln soll, um ein sichereres Arbeiten und Leben zu ermöglichen. Das Projekt zielt darauf ab, diese antimikrobiellen Beschichtungstechnologien für vier spezifische Anwendungsbereiche zu entwickeln: öffentliche Räume, medizinische Räume, Textilien und Touchscreens. Die Entwicklung in jedem dieser Bereiche wird von einem Industriepartner aus dem Konsortium vorangetrieben: AkzoNobel, Siemens Healthineers, SPARTHA Medical bzw. Evonik. Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums und des Wunsches, vom Wissen und der Erfahrung unserer Industriepartner zu profitieren, beginnt die Produktentwicklungsstrategie von NOVA damit, dass wir den Input und die Probleme unserer Expert:innen in Form von "Anwendungsfällen" sammeln und diese als Leitlinien für die Entwicklung neuartiger antimikrobieller Beschichtungstechnologien verwenden. Darüber hinaus sorgen die Produktinnovationsexpert:innen von Dolmen Design and Innovation für geeignete Anwendungsinstrumente für jede endgültige Beschichtung.

NOVA wird einen Fahrplan für die Entwicklung und Prüfung antimikrobieller Beschichtungen erstellen

Industrial Microbiological Services LTD und die Manchester Metropolitan University sind Spezialisten auf dem Gebiet der Mikrobiologie von Materialien und verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Prüfung und Validierung der Leistung antimikrobieller Materialien. Sie sind ein entscheidender Teil des NOVA-Teams, da es wichtig ist, dass antimikrobielle Oberflächen und Beschichtungen mit einer Methodik bewertet werden, die robuste, reproduzierbare Daten liefert, die ihre beabsichtigte Wirksamkeit im Gebrauch widerspiegeln. Da die derzeitigen Methoden diesem Bedarf nicht gerecht werden, wird das NOVA-Team nicht nur die Funktionalität der entwickelten Beschichtungen sicherstellen, sondern auch an neuen antibakteriellen, antimykotischen und antiviralen Testmethoden für reale und operative Bedingungen arbeiten.

NOVA wird den technologischen Fortschritt mit dem Wohlergehen der Menschen und des Planeten in Einklang bringen

Sicherheit ist für die breite Anwendung antimikrobieller Beschichtungen von entscheidender Bedeutung und stellt einen Eckpfeiler unserer Forschung dar. NOVA garantiert, dass unsere antimikrobiellen Beschichtungen während ihrer Verwendung und während ihres Lebenszyklus keine Gefahr für die menschliche Gesundheit, das Wohlbefinden oder die Umwelt darstellen. Gleichzeitig strebt NOVA ein nachhaltiges Design an, das die negativen Auswirkungen auf die Umwelt minimiert und die Ressourcen schont. Um gründliche Informationen über die Sicherheit unserer Beschichtungsmaterialien zu erhalten, hat NOVA ein Team von akademischen Expert:innen zusammengestellt, die daran arbeiten, bestehende Toxizitätsprüfmethoden an die besonderen Anforderungen von Beschichtungen anzupassen. Die Institutionen, die diese Aktivitäten durchführen, sind: Das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme, die Empa, die Universität Ljubljana und das Inserm. Darüber hinaus ist die Empa federführend bei der Entwicklung von Beschichtungen mit einem Safety-by-Design-Ansatz, der es ermöglicht, potenzielle Umweltprobleme zu untersuchen und in die Beschichtungsspezifikationen aufzunehmen, um mögliche Umweltrisiken zu vermeiden.

NOVA wird den Entwicklungsprozess für antimikrobielle Beschichtungen mit In-silico-Modellen für das Risikomanagement und die Beschichtungsentwicklung verbessern

NOVA wird eine große Menge an Forschungsdaten aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen liefern. Preste, ein Expertenunternehmen für Software-Engineering, Algorithmen und Datenwissenschaft, wird nicht nur die ordnungsgemäße Verwaltung dieser Daten und die Umsetzung der FAIR-Grundsätze (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) innerhalb des Projekts überwachen, sondern auch die generierten Daten zur Erstellung von In-silico-Modellen verwenden. Diese In-silico-Modelle haben das Potenzial, die Entwicklung von Beschichtungen zu revolutionieren, indem sie eine schnellere und effizientere Optimierung von Formulierungen, prädiktive Modellierung und Prozessoptimierung ermöglichen. Durch die Nutzung datengestützter Erkenntnisse erwarten die NOVA-Forscher, den Bereich der Beschichtungen voranzubringen und leistungsstarke, nachhaltige Lösungen für verschiedene Branchen zu schaffen.

NOVA wird dazu beitragen, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und ein sichereres Arbeiten und Leben zu ermöglichen. Das NOVA-Team lädt Expert:innen und Fachleute sowie Bürgerinnen und Bürger, die mehr über unsere Initiative erfahren möchten, dazu ein, <https://eu-nova.eu/> zu besuchen und uns in den sozialen Medien zu folgen: [@NOVA-EU](#) (LinkedIn) und [@NOVA4Nano](#) (Twitter). Es ist auch möglich, das Team direkt über die Website oder über LinkedIn zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr NOVA-Team